

Compresser les images et les vidéos

Ce document présente des ressources et outils pour réduire la taille des images que vous ajoutez dans vos ressources ainsi que des vidéos que vous produisez ou réutilisez. La compression des images et des vidéos contribue à la sobriété numérique tout en favorisant l'accès aux ressources.

1. Images

- a) Réduire la taille de fichier d'une image dans Microsoft Office
support.microsoft.com
- b) Réduire la taille d'une image avec une application Web
compressnow.com

2. Vidéos

Le visionnement de vidéo consomme beaucoup plus d'énergie que la lecture d'un texte à l'écran ou l'écoute d'un balado. La compression permet de trouver un équilibre entre la qualité de la vidéo et la taille du fichier qui est souvent un frein au partage lorsqu'elle est volumineuse. Cela permet aussi d'utiliser moins d'espace de stockage, ce qui est une pratique responsable.

- a) **Réduire la taille d'une vidéo existante :**
 - réduire la longueur ;
 - compresser la vidéo.
- b) **Paramètres à utiliser lors de l'exportation en MP4 (production de vidéo) :**
 - 25 images /seconde ;
 - taille du projet : 1280 x 720. Une taille plus grande augmente beaucoup la taille du fichier sans en augmenter la qualité ;
 - désactiver la lecture automatique.

En plus de réduire la taille des vidéos, voici quelques astuces pour adopter des pratiques plus responsables :

- proposer des lectures audios ou des synthèses écrites plutôt qu'une vidéo ;
- rendre disponible le verbatim.

Besoin de soutien technique? Contactez l'équipe PREN.